

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O‘ZR FA YOSH OLIMLAR KENGASHI
O‘ZR FA BIRLASHGAN KASABA UYUSHMA QO‘MITASI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

**«UCHINCHI RENESSANS YOSH OLIMLARI: ZAMONAVIY
VAZIFALAR, INNOVATSIYA VA ISTIQBOL»**
xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami
3-may 2024-yil

**«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА:
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ, ИННОВАЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»**
сборник международной научно-практической конференции
3 мая 2024 г.

**«YOUNG SCIENTISTS OF THE THIRD RENAISSANCE:
CURRENT CHALLENGES, INNOVATIONS AND PROSPECTS»**
international scientific and practical conference collection
May 3, 2024

Toshkent-2024

UDK 37.02 «Uchinchi renessans yosh olimlari: zamonaviy vazifalar, innovatsiya va istiqbol» xalqaro ilmiy-amaliy anjuman тўплами (2024-yil 3-may) = Труды международной научно-практической конференции «Молодые ученые третьего ренессанса: современные задачи, инновации и перспективы» (3 мая 2024 г.) = Proceedings international scientific and practical conference collection «Young scientists of the third renaissance: current challenges, innovations and prospects» (may 3, 2024)/ O‘zR FA Yosh olimlar kengashi. –Toshkent: O‘zR FA, 2024. -438 b.
Tit. v. va matn paral o‘zb, rus. va ingl. tillarida. -438 b.

Bugungi globallashuv vaqtida rivojlangan va rivojlanish bosqichida bo‘lgan barcha davlatlar dunyo miqyosida o‘zining iqtisodiy-ijtimoiy holatini yanada yaxshilash, jahon bozorida tutgan rolini mustahkamlashni o‘z oldiga maqsad qilib olgan. Shuningdek, yildan yilga yuksalib borayotgan mamlakatlar qatorida yurtimizda ham ilm-fan, ta’lim, iqtisodiyot, sanoat, sport, san’at, madaniyat singari barcha sohalarda o‘shishga erishish va buning natijasida ilmiy salohiyatini oshirish, aholi turmush tarzini bundanda yaxshilash maqsadida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston 2030-yilga qadar global innovatsion indeks reytingida dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishdek ulkan maqsadga erishishda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik reja e’lon qilindi. Bizning maqsadimiz ilm-fan sohasini zamonaviy iqtisodiyot talablariga moslashtirishdan iborat bo‘lib, ilm-fandagi tegishli huquqiy baza bilan tartibga solinadigan tub tarkibiy, tashkiliy-moliyaviy infratuzilmaga oid islohotlarni amalga oshirishni talab etadi. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.11.2020-йилдаги «Ўзбекистоннинг янги тараккиёт davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» PF-6108-son Farmonida ... ilm-fan sohasini takomillashtirish, jamiyatimizda o‘qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo‘lgan hurmat-e’tiborni yanada oshirish, o‘quvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish... vazifalari belgilab berilgan.

Ushbu masalalarning asosiy echimi sifatida ilm-fan va innovatsiyalar sohasida yetakchi mamlakatlar qatoridan o‘rin olish, sanoat inqilobi davrida xalqaro raqobatbardoshlikka erishish, to‘plangan muammolarning echimlarini izlab topish, shuningdek, globallashuv tufayli yuzaga kelayotgan bahsli masalalarni hal qilishdan iborat bo‘lishi kerak. Zero, dunyoda yuzaga kelayotgan mana shunday murakkab vaziyatda ham mamlakatimiz jahonda tutgan o‘rni va rolini yanada mustahkamlab bormog‘i lozim.

Mazkur xalqaro konferensiyaning asosiy maqsadi – joylarda noyob qobiliyat sohiblari, intellektual etuk innovatsion g‘oyalarni izlab topish, ularning ta’lim va fan integratsiyasiga jalb etish orqali jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy maxsuldorligi oshishiga faol ishtirok etishdan iboratdir.

Xalqaro konferensiya materiallari to‘plamidan soha olimlarining keyingi yillarda olib borgan tadqiqot ishlari natijalari, ishlanmalari, g‘oyalari joy olgan.

Tahrir hay’ati: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bosh ilmiy kotibi, ishchi guruh raisi **G.A.Baxadirov**; O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Yosh olimlar kengashi raisi, a`zo **S.S.Gulyamov**; O‘zR FA Yosh olimlar kengashi rais o‘rinbosari, a`zo **G.H.Tillaeva**; O‘zR FA Birlashgan kasaba uyushma qo‘mitasi raisi, a`zo **Sh.S.Jo‘rayev**; O‘zR FA Tashkiliy-tahliliy bo‘lim boshlig‘i, a`zo **O‘.S.Maxmudov**; O‘zR FA Matbuot kotibi, a`zo **G.R.Sharafova**; O‘zR FA Fizika-matematika va texnika fanlari bo‘limi rahbari o‘rinbosari, a`zo **M.V.G‘ofurova**; O‘zR FA Kimyo-biologiya bo‘limi rahbari o‘rinbosari, a`zo **U.T.Karimov**; O‘zR FA Ijtimoiy-gumanitar fanlari bo‘limi rahbari – ilmiy kotibi, professor, a`zo **N.A.Mustafaeva**; O‘zR FA Ijtimoiy-gumanitar fanlari bo‘limi rahbari o‘rinbosari, a`zo **M.X.Payzieva**; O‘zR FA Navoiy bo‘limi katta ilmiy xodimi, a`zo **L.Sh.Saidova**; O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti laboratoriya mudiri, katta ilmiy xodim, Yosh olimlar kengashi raisi, a`zo **T.S.Husanov**; O‘zR FA Davlat va huquq instituti katta ilmiy xodimi, a`zo **Y.M.Kvitkov**.

Konferensiya kotibi: O‘zR FA Navoiy bo‘limi Yosh olimlar kengashi raisi, t.f.b.f.d. L.Sh.Saidova.
Eslatma: Maqolalar mazmuniga javobgarlik mualliflar zimmasiga yuklatiladi.

© «Uchinchi renessans yosh olimlari: zamonaviy vazifalar, innovatsiya va istiqbol» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman тўплами, 438 b.

© Toshkent, 2024-yil.

1999-2014-yillarda Markaziy Osiyo iqtisodiyoti asosan resurs ko'payishi tomonidan boshqarilgan. [5] Pomfret fikricha, Markaziy Osiyoni tovar eksporti va pul o'tkazmalariga qaramlikdan xalos qilish va ochiq, diversifikatsiyalangan iqtisodiyotga o'tish faqat institutsional o'zgarishlar orqali mumkin. Markaziy Osiyo hozirda Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya, Hindiston, Eron va Turkiyani o'z ichiga olgan yirik davlatlar va mintaqalar o'rtasida "energetika geosiyosati" bo'yicha "qattiq o'yin" markazida turibdi. "Bir kamar va yo'l" tashabbusi Qozog'iston uchun markaziy logistika markaziga aylanish uchun ulkan imkoniyatdir", ammo, "bu prognoz 2022-yil boshidan beri kuchaygan geosiyosiy xavf-xatarlar bilan xiralashgan". [1]

Logistika Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga egadir. Darhaqiqat, samarali logistika infratuzilmasi va xizmatlariga sarmoya kiritish transport xarajatlarini pasaytirish, mintaqalararo savdoni oshirish va mintaqaviy integratsiyani oshirishga olib kelishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari mintaqada iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlash uchun logistika infratuzilmasi va xizmatlariga sarmoya kiritishi kerak, deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, logistika Markaziy Osiyoda integratsiya va iqtisodiy hamkorlik, savdo to'siqlarini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Logistika Markaziy Osiyoda iqtisodiy rivojlanish va barqaror o'sish uchun asos yaratadi. Shuning uchun uning iqtisodiy o'zaro ta'sirini rivojlantirishdagi funksiyasini o'rganish bugungi kunda olimlar uchun muhim tadqiqot obekti hisoblanadi. Fikrimizcha, Markaziy Osiyo global va mintaqaviy logistika infratuzilmasi loyihalari va transchegaraviy savdoda ishtirok etadi.

Adabiyotlar:

1. Raballand, G. (2003). Determinants of the negative impact of being landlocked on trade: An empirical investigation through the Central Asian Case. *Comparative Economic Studies*, 45(4), 520–536. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ces.8100031>
2. Trade.gov. (2022). Kazakhstan - Transport and Logistics. International Trade Administration. Retrieved March 18, 2024, from <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-transport-and-logistics>
3. Tashmatov, A., Aknazarov, F., Juraev, A., Khusanov, R., Kadyrkulov, K. D., Kalchayev, K., & Amirov, B. (2000). Food policy reforms for sustainable agricultural development in Uzbekistan, the Kyrgyz Republic, and Tajikistan. *Food Policy*, 25(6), 719–732. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(00\)00034-8](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(00)00034-8)
4. Brauweiler, H.-C., & Yerimpasheva, A. (2022). Challenges and opportunities to develop Kazakhstani logistics projects within the BRI. *Discourses in Social Market Economy*. Retrieved March 18, 2024, from <https://ideas.repec.org/p/zbw/opodis/20222.html>
5. Pomfret, R. (2021). Central Asian Economies: Thirty Years After Dissolution of the Soviet Union. *Comparative Economic Studies*, 63(4), 537–556. <https://doi.org/10.1057/s41294-021-00166-z>.

TADQIQOTLARDA “XORAZMSHOH”, “XORAZM MALIKI” VA “XORAZM XUSRAVI” ATAMALARINING QO‘LLANILISHI

M.Q.Rajapov

O‘ZR FA Tarix instituti. O‘zbekiston.

“Xorazmshoh” atamasi IV asrdan to XIII asr boshlarigacha Markaziy Osiyodagi Xorazm mintaqasi hukmdorlari tomonidan muntazam ravishda qo'llaniladigan unvon bo'lib, mo'g'ullar tomonidan Xorazm egallanganidan keyin mazkur unvon ishlatilishi deyarli to'xtagan. Xorazmshohlar sifatida 4 ta sulola: Afrig'iylar, Ma'muniylar, Oltuntoshlar va Anushteginiylar hukmronlik qilgani tarixiy tadqiqotlardan ma'lum. Bu unvon Markaziy Osiyodagi boshqa bir

unvonlar kabi eron tilidan o'zlashgan. Tarixiy nuqtai-nazardan, "Xorazmshoh" atamasi Xorazmning siyosiy mustaqilligini va uning atrofdagi hududlardagi nufuzini aks ettiradi.

Yozma va numizmatik manbalarda "Xorazmshoh" unvonidan tashqari "Xorazm Maliki", "Xorazm Xusravi" atamaları keltirilgan bo'lib, bu unvonlar Xorazmshoh unvoni kabi oliy hokimiyat ramzini anglatishi yoki aksinchaligi bo'yicha maxsus tadqiqot amalga oshirilmagan.

Xorajiy tadqiqotlarda Afrig'iyalar sulolasi hukmdorlarini "Xorazmshoh" sifatida emas balki, "Xorazm Xusravi" yoki "Xorazm Maliki" sifatida qarash keng yoyilgan. Etimologik jihatdan "shoh" va "xusrav" atamasi fors tilidan o'zlashgan bo'lsa, "malik" atamasi arab tilidan kirib kelgan. Barcha unvonlar bir xil ma'noni anglatib "hukmdor" degan ma'nosini anglatadi.

Tadqiqotchilardan V.Zelda va K.Koteslar Xorazm arxeologiya ekspeditisyalari xulosalariga tayangan holda Xorazm milodiy asr boshlarida zaiflashgan Kushon imperiyasi bilan siyosiy aloqalarni uzganligini va mahalliy Afrig'iyalar sulolasi Xorazmni boshqarishni boshlaganini ta'kidlashgan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mualliflar Afrig'iyalar sulolasini "Xorazm xusravlarini" nomi bilan atab, ularning kelib chiqishini Eron Siyovushlaridan ekanligiga ishora qilishgan[8.31-b]. S.Brenjes va S. Gulshani ishlarida islomgacha bo'lgan Xorazmga oid yozma manbalarning yo'qligi tarixiy tafsilotlarni qayta tiklashni yanada murakkablashtirishi, shuningek, Beruniyning ma'lumotlari bilan arxeologik topilmalar o'rtasida tafovutlar borligi sulolaga oid tarixiy voqealar tafsilotini yoritish qiyin ekanligini muammo sifatida keltirib o'tishgan. Yuqoridagi mualliflar izlanishlarida Afrig'iyalar "Xorazm Xusravlarini" yoki "Siyovushiyalar" nomi bilan mashhur bo'lganligi va qadimgi Eron mahalliy sulolaning bir tarmog'i ekanligiga urg'u bergan[5.28-38-b; 6.29- b].

Arablarning Xorazmga bosqini davrida Xorazm hukmdorining ismlari turlicha ko'rsatilib, Belazuriy va ibn A'sam al-Kufiy asarlarida hukmdor nomi tilga olinmay "Xorazm Malik" deb ko'rsatilsa, Tabariyda Chag'on, Beruniyda Askajavar ismi xorazmshoh sifatida tilga olinadi. Bundan tashqari manbalarda markaziy hokimiyatga bo'ysunmagan 3 ta katta mahalliy mulk egalari -Hazorasp, Hamjird va Kerdar hukmdorlarini fors manbalarida "Xorazm Xusravi", arab manbalarida esa "Xorazm Maliki" degan unvon ishlatilganligi "Xorazmshoh" unvoni kabi oliy hokimiyat ramzini anglatishi yoki aksinchaligi masalasini keltirib chiqaradi. Bu atamalar ishlatilishi bevosita Chag'on va Xurzod munosablari masalasida aks etib, "Hamjird Maliki" va Hurzod o'rtasida bog'liqlik mavjudligi yoki aksinchaligi tadqiqotlarda tahlil qilinishga harakat qilingan. Xususan, E.Zaxau "Hamjird Maliki" atamasini Hurzod ma'nosida tushingan[7.27-28-b]. A.Kurat manbalarni qiyosiy tahlil qilish asosida "Hamjird Maliki" atamasini Xorazmshohga qarshi chiqqan mulkdorlardan biri ekanligi va Hurzod va "Hamjird Maliki" bir shaxsga nisbatan ishlatilgan degan fikrni ilgari surgan[2.398-399-b]. S.P.Tolstov tadqiqotlarida Hurzod ismi eronchadan tarjima qilinganidek "Quyosh farzandi" emas, balki xorazmcha "bagpur" unvonining tarjimasini ekanligi, bu unvon xudolarning timsolini aks ettirib, xalqdan alohida ajralib turishga harakat qilgan zodagonlar xorazmshohning "muqaddas zoti"ga o'zlarining "muqaddas podsholari" ni qarama-qarshi qo'ygan deb, fikr bildirgan [9.225-b]. E.E.Nerazik VII-VIII asrlarda Xorazm hududida ikkita mustaqil mahalliy hukmdorlar mavjudligi numizmatik dalillar mavjudligi, ularning biri Kerdar – Amudaryoning quyi oqimida bo'lsa, ikkinchisi Amudaryoning shimolida Hamjird Maliki xorazmshohlardan mustaqil ravishda o'z hududlarini boshqarishganligini ta'sdiqlagan[3.205-b]. I.Hazandoza fikricha, "Hamjird Maliki" atamasi Hurzod sifatida tushinib bo'lmazligi, ularning alohida shaxs ekanligi, Hurzod xorazmshohning ukasi hisoblansa, Hamjird Maliki xorazmshoh oilasiga mansub muholiflaridan biri bo'lganligini qayd etgan[1.4-b]. A.O'zbayraktar Tabariy hikoyasiga tayanib "Hamjird Maliki" Hurzodga nisbatan ishlatigan unvon degan yonashuvni qo'llab-quvvatlagan[4.1069-b]. Aytish mumkink, Tabariy hikoyasidagi "Hamjird Maliki" va Hurzod voqealari manbada birin-ketin kelishi va numizmatik materiallarida ham o'z isbotini topgan Hamjird maliklarining tangalari masalaga oydinlik kiritib, arablar bosiqni arafasida "Hamjird Maliki" unvoni aynan Hurzodga ishlatilgan degan xulosaga kelish mumkin.

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, "Xorazmshoh", "Xorazm Maliki" va "Xorazm Xusravi" unvonlari bir xil ma'noni anglatib, "Xorazm Xusravi" Afrig'iyalar sulolasi

davrida keng qoʻllanilgan boʻlsa, “Xorazmshoh” va Xorazm Maliki unvonlari Afrigʻiylar sulolasidan boshlab Anushteginiylar sulolasi davrigacha qoʻllanilgan. Biroq, maʼlum hududlar hokimlari tomonidan “xusrav” va “malik” unvonlarning qoʻllanishi va mazkur unvonlarning mis tangalarda aks etishi masalaga oydinlik kiritib, “Xorazmshoh”- oliy unvon ekanligi, “Xorazm Xusravi” va “Xorazm Maliki” mintaqada mustaqil mahalliy hukmdorlar tomonidan ishlatilgan unvon ekanligini xulosa qilsa boʻladi.

Adabiyotlar:

1. Hassanzadeh I. Tahleel-e Enteghadi-ye Ravayatha-ye Fath-e Khwarezm // Motale'at-e Tarikh-e Eslam. – 2011. – №3(8). – S 4.
2. Kurat N.A. Kuteybe Bin Müslim'in Hvârizm ve Semerkand'i Zabti (Hicrî 93-94-Milâdî 712) // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. –1948. – № 6 (5). – S 398-399.
3. Nerazik E. History and culture of Khwarizm. History of Civilizations of Central Asia The crossroads of civilizations A.D. 250 to 750 / Editor B. A. Litvinsky. Multiple History Series UNESCO Publishing. – 1996. – P 205.
4. Özbayraktar A. Hârezm'in Müslümanlar tarafından fethi (32-93 /652-712) // DTCF Dergisi. – 2023. – № 63(2). – S.1069.
5. S.Brentjes. Abu Nasr Mansur b. 'Ali b. 'Iraq (lived circa 950-1036) and Abu l-Rayhan al Biruni (lived from 973-after 1050) as students, teachers, and companions // Models & Optimisation and Mathematical Analysis Journal. –2015. –№ 03 (1). –P.28-30.
6. S.Golshani. Chorasmia Medical School from the beginning until the Mongol invasion // Journal of Medical Ethics and History of Medicine. –2015. – № 8 (11) . – P 3-6.
7. Sachau Ed. Zur geschichte und chronologie von khwarizm. Bei Karl Gerolds Sohn, Wien. 1873. S-27-28.
8. W.P & Zeld K. Coates. Soviets in Central Asia. London. 1951. P.31
9. Tolstov S. P. Qadimiy Xorazm sivilizatsiyasini izlab. Toshkent: Fan. 1964. B.225

OʻRTA OSIYO FAYLASUF-OLIMLARINING YOSHLARNI KASBIY TARBIYASIGA OID QARASHLARI: RETROSPEKTIV TAHLIL

S.A.Raxmatova

Navoiy davlat pedagogika instituti.

Oʻzbekiston.

Markaziy Osiyo hududida birinchi Renessans X-XII asrlarda yuzaga keldi va buning natijasida Muhammad Al-Xorazmiy, Ahmad Fargʻoniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamahshariy kabi buyuk allomalarning jahonshumul ilmiy kashfiyotlari dunyo tamadduni rivojiga beqiyos taʼsir koʻrsatdi.

Yurtimizda ikkinchi Uygʻonish davri, yaʼni ikkinchi Renessans XV asrda boshlandi. Bu davrda Qozizoda Rumiy, Mirzo Ulugʻbek, Gʻiyosiddin Koshiy, Ali Qushchi singari benazir olimlar, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar, Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond va Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahhib va Kamoliddin Behzod singari musavvirlar shuhrati dunyoga yoyildi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev gʻurur bilan “Donishmand xalqimiz har ikki Renessans davrida ham jahonning eng ilgʻor, taraqqiy etgan xalqlari qatorida boʻlgani barchamizga ulkan gʻurur va iftixor bagʻishlaydi”, - deb, dono va mehnatsevar xalqimizning jasoratiga alohida urgʻu berganlar [9].

Yangi Oʻzbekistonda uchinchi Renessans poydevorini barpo etish uchun ilm-fan, taʼlim-tarbiya va maʼnaviyat sohalarida yirik islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bois Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11 avgustdagi “Kambagʻal va ishsiz fuqarolarni

117.	A.H.Abdulazizov	Mutolaa yoshlar ma'naviy salohiyatini shakllantirishning asosi sifatida	260
118.	J.A.Abdullayev	Aziziddin Nasafiy tasavvufida komil inson tushunchasining o'ziga hos bayoni	263
119.	N.O.Abdullayeva	Oilaviy (maishiy) zo'rvonlik sohalararo muammo sifatida	265
120.	Г.С.Абдуллаханова	Анализ положительных и отрицательных сторон использования искусственного интеллекта в системе образования	269
121.	M.Sh.Abdusalomova	Uyg'onish davri sharq mutafakkirlarining bilish haqidagi qarashlari	271
122.	N.B.Abdusattarova	Yangi O'zbekiston va butunjahon intellektual mulk tashkilotining hamkorlik masalalari	274
123.	G.Sh.Absalamova	Tilshunoslik terminlarning turli tizimdagi tutgan o'rni va diskursda voqelanishi	276
124.	B.X.Allamuradov	Raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning huquqiy va amaliy asoslari (O'zbekiston va Qozog'iston respublikasi misolida)	278
125.	Z.Z.Artikov	Jadid munavvari – Otaulla Xo'jayevning qatag'on qilinishi tarixi	281
126.	K.I.Axmetova	Kiberbulling – kak sotsialno-psixologicheskaya problema sovremennogo obshchestva	283
127.	S.A.Axrarova	O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasi.	287
128.	A.A.Badridinova	Paremiologiyaning frazeologiya bilan munosabati	290
129.	M.X.Burxonova	Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kompetensiyaviy yondashuvi asosida o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga tayyorgarlikni shakllantirish	292
130.	M.A.Vaxobova	Роль университетов в формировании образования и развитии личности молодежи	293
131.	L.S.G'aniyeva	Davlat boshqaruvi tyerminlaridagi sinonimiya hodisasi	296
132.	С.М.Джалалова	Инновационные подходы к интенсификации обучения русскому языку как иностранному в неязыковых ВУЗах Узбекистана	298
133.	S.Sh.Djalilov	Huquqning umumiy tamoyillari nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari kafolati	301
134.	H.F.Jurakulova	Lingvomadaniy birliklarning badiiy matndagi ahamiyati	305
135.	U.M.Kenjayev	Shaxs befarqligi va uning o'ziga xos belgilari	306
136.	D.A.Kudaybergenova	Qoraqalpoqlarda ayollar an'anaviy taqinchoqlarining tasnifi	309
137.	Z.Qulboyev	"Energiyaning saqlanish qonuni" mavzusini o'qitishda ta'lim klasteri metodidan foydalanish	311
138.	Н.З.Мамедова	Язык и общество. роль языка в жизни общества	313
139.	M.X.Muxiddinova	Yashil raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda sun'iy intellektni samaradorligi	315
140.	F.Nazarova	Shanxay hamkorlik tashkilotining xalqaro munosabatlarda madaniy aloqalarni qo'llash va ta'minlash bo'yicha tashabbuslari	320
141.	H.A.Normamatova	O'rta osiyoda davlat va davlatchilik an'analari	323

142.	M.N. Nosirova	Inson huquqlarini himoya qilishda nodavlat notijorat tashkilotlarning huquqiy asoslari: qiyosiy-huquqiy tahlil	326
143.	S.Sh.Nurmuhammadov	Oliy ta'lim sifatini boshqarishning Yevropacha usullari	329
144.	A.G'.Ochilova	Markaziy osiyo davlatlari hamkorligida logistikaning o'rni	331
145.	M.Q.Rajapov	Tadqiqotlarda "Xorazmshoh", "Xorazm Maliki" va "Xorazm Xusravi" atamalarining qo'llanilishi	332
146.	S.A.Raxmatova	O'rta Osiyo faylasuf-olimlarining yoshlarni kasbiy tarbiyasiga oid qarashlari: retrospektiv tahlil	334
147.	N.T.Raxmonova	Zamonaviy jamiyatda ma'naviy tahdidlarga bardoshlilik - ma'naviy barqarorlikning muhim mezon sifatida	336
148.	Sh.R.Rashidova	Osobennosti konsepsii prav cheloveka v islamskom prave	338
149.	U.S.Saribaeva	Gender munosabatlarining ijtimoiy-psixologik konsepsiyasi	341
150.	E.S.Sultonova, R.A.Abdullaeva	The idea of international cooperation in interstate relations	344
151.	B.N.Tajetdinova	Qoraqalpoqlarda yubiley to'ylarida beriladigan sovg'alar	346
152.	А.Ж.Торениязов	К вопросу плоскостного декорирования керамики хорезма античного периода (по материалам ташкырманского оазиса).	348
153.	R.S.Tuxtasheva	Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'limning interfaol muloqot jarayonini takomillashtirish	350
154.	А.Убайдуллаева	Важность интеллектуальной собственности в эпоху цифровых технологий	353
155.	Sh.Sh.Fayzieva	Mintaqada agroklastlar va mahsulot yetishtiruvchilar hamkorligining iqtisodiyotdagi o'rni	358
156.	М.К.Хайитова	Технология формирования лингвистических компетенций обучающихся с использованием ментальных карт на уроках русского как иностранного	361
157.	А.О.Хасанов	Turkiston "Ittihodi taraqqiy" tashkiloti shakllanish tarixidan	364
158.	G. M.Xojaniyazova	Qoraqalpog'iston yoshlarining kundalik hayotida o'zaro yordam an'anasi	367
159.	А.Хо'jayorov	Abdulaziz al-Ustug'dodiziy an-Naxshabiyning hadis ilmidagi faoliyati	368
160.	М.А.Шойусупова	Shimoliy Bqtriya topografiyasini o'rganishda zamonaviy tadqiqot usullaridan foydalanish	372
161.	G.T.Eshova	Innovatsion ta'lim muxitida o'quvchilar faoliyati samaradorligini oshirish masalasi	375
162.	S.I.Eshonkulova	Obrazlarda hayotiy talqin va badiiylik	377
163.	О.А.Юлдашев	Цифровизация образования: этапы и направления	380
164.	Sh.A.Yuldosheva	Uy-joy kommunal xo'jaliklarida servis xizmatlarini sifatli tashkil etishga oid xorij tajribasi	382

ЁШ ОЛИМЛАР ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИ
НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
SCIENTIFIC PLATFORM FOR YOUNG SCIENTISTS

165.	K.E.Ergashev, R.I.Tojiyev, O.A.Burxonov	Asteroid juftliklari birlamchilarining aylanish davri va juftliklarning o‘zaro massa nisbatlari taqsimoti	386
166.	Я.М.Квитков	Некоторые аспекты развития культурной сферы в рамках административных реформ	389
167.	M.Z.Xudayberdiyeva	O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim sohasida harakatlar strategiyasi islohotlarini amalga oshirish masalalari	392
168.	Sh.A.Adhamov, G.J.Ulug‘bekova	Kichik maktab yoshidagi bolalarda kranial indeksning yoshga doir morfometrik o‘zgarishlari	396
169.	M.I.Xodjanov	Qoraqalpog‘iston O‘zbeklarining nikoh to‘yidan oldin bajariladigan urf-odatlar va ba’zi amallar	398
170.	B.Abduvaliev	“Aqli shahar” kontseptsiyasini fuqarolik-huquqiy tartibga solish: zamonaviy muammolar va istiqbollar	401
171.	M.M.Muratov, B.Z.Adizov, R.J.Eshmetov	Olein kislotasi asosida sintezlangan sirt faol moddaning kolloid-kimyoiy xossalari tadqiqi	408
172.	O.Nasiriddinova	Yoshlar huquqiy tarbiyasida oila ijtimoiy muhitining o‘rni	410
173.	J.Razzaqov	Kapitan Jeyms Ebbotning Xiva xonligidagi faoliyati	411
174.	F.Xaldibekova	Yangi O‘zbekistonda barkamol avlodni tabiiy mexanizmlari	414
175.	B.R.Soriyev, O.H.Luqmonov, A.R.Karimov	Farg‘ona botiqligi madegyen formatsiyasi trias davri evolyutsiyasi	416
176.	T.O.Almataev, A.Z.Zokirjonov	Tomorrow's roadmap: innovations in thermal management for electric vehicles	419
177.	M.Кахарова	Влияние интернета на сознание ребенка	421
178.	M.Q.Rajapov	The study of the economic and social life of Khorezm during the Afrighid period (a historiographical analysis)	424

UDK 37.02 «Uchinchi renessans yosh olimlari: zamonaviy vazifalar, innovatsiya va istiqbob» xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tўplami (2024-yil 3-may) = Труды международной научно-практической конференции «Молодые ученые третьего ренессанса: современные задачи, инновации и перспективы» (3 мая 2024 г.) = Proceedings international scientific and practical conference collection «Young scientists of the third renaissance: current challenges, innovations and prospects» (may 3, 2024)/ O‘zR FA Yosh olimlar kengashi. –Toshkent: O‘zR FA, 2024. -438 b.
Tit. v. va matn paral o‘zb, rus. va ingl. tillarida. -438 b.